

DISPNÉIA PERSISTENTE PÓS COVID, UM OLHAR ALÉM DO SINTOMA, SOB AS LENTES DA FISIOTERAPIA SISTÊMICA

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6540619

Autora:

Dra. Camila Albanese

Fisioterapeuta Sistêmica

Winter Garden – FL – USA – 2022

Orientadora:

Dra. Beatriz Guntzel

Fonoaudióloga , escritora , idealizadora da

Fonoaudiologia Sistêmica e do método Olhar Além dos Sintomas

Professora Faculdade Innovare

*Este é um trabalho alicerçado na
Compaixão.*

De acordo com o Oxford Languages, compaixão é definido como: sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la; participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor.

Aqui nesse trabalho, compaixão vem do reconhecimento que todos os seres humanos sofrem, em maior ou menor grau, esta é uma das Leis inegociáveis da Vida de Marcel Scalcko; Vida é Dor, primeiramente.

Diante dessa máxima, eu, Camila, me conecto com a minha dor, reconheço, concordo e então sou capaz de ajudar ao outro.

Desse lugar e com essa postura interna, ou seja, com esse sentimento no coração, tenho respeito pela dor de outrem e isso gera paz para ambos podendo haver ajuda efetiva, sem peso para o paciente e nem para o terapeuta.

RESUMO

Este estudo de caso tem como tema a comunicação do inconsciente através dos sintomas sentidos no corpo físico; O corpo fala, sob a perspectiva da *Fisioterapia Sistêmica*, embasado na medicina tradicional chinesa, no pensamento sistêmico, na confluência do filósofo Bert Hellinger, criador das Constelações Familiares e da metodologia Olhar além dos Sintomas de Beatriz Guntzel.

Com o objetivo geral de compreender a comunicação interpessoal, no âmbito familiar e específicos, de tornar explícitos os ruídos que interferem na comunicação entre os familiares, bem como demonstrar que a Constelação Familiar pode amenizar tais ruídos, busco contribuições nos conceitos de morfogênese e ressonância mórfica, dados pelo biólogo PhD Rupert Sheldrake.

Para compreender as relações de comunicação dos sintomas corporais, baseio-me nos conceitos da medicina tradicional chinesa, sobretudo na filosofia dos 5 elementos ou 5 movimentos.

Para alcançar tais objetivos, apresento um caso clínico, que utiliza de metodologia própria; protocolos e bonecos como representantes correspondentes aos membros familiares da pessoa que recebe atendimento, de forma individual, sendo que a sensação corporal tem um papel preponderante seguida pela narrativa, sempre em alinhamento com as filosofias já mencionadas.

Toda a sessão é guiada pelo sentir, observar para depois agir.

A relevância deste estudo está na possibilidade de tratar sintomas e a cronicidade destes quando a medicina tradicional não tem recursos para tal.

SUMMARY

This case study has as its theme the communication of the unconscious through the symptoms felt in the physical body; The body speaks, from the perspective of Systemic Physiotherapy, based on traditional Chinese medicine, on systemic thinking, on the confluence of the philosophical Bert Hellinger, creator of Family Constellations and the methodology Look beyond the Symptoms by Beatriz Guntzel.

With the general objective of understanding interpersonal communication, in the family and specific contexts, to make explicit the noises that interfere with communication between family members, as well as to demonstrate that Family Constellation can alleviate such noises, I seek contributions in the concepts of morphogenesis and morphic resonance. , given by PhD biologist Rupert Sheldrake.

To understand the communication relationships of bodily symptoms, I base myself on the concepts of traditional Chinese medicine, especially on the philosophy of the 5 elements or 5 moves.

To achieve these goals, I present a clinical case, which uses its own methodology; protocols and dolls as representatives corresponding to the family members of the person receiving care, individually, with body sensation having a preponderant role followed by narrative, always in line with the philosophies already mentioned.

The entire session is guided by feeling, observing and then acting.

The relevance of this study lies in the possibility of treating symptoms and their chronicity when traditional medicine does not have the resources to do so.

INTRODUÇÃO

Sequelas de Covid tem seu tratamento adiado por não conhecimento de recursos para atuar de forma sistêmica.

A medicina atual é uma pratica que visa remediar sintomas e tratar somente da doença, não entende o sintoma como mensageiro de um movimento de comunicação do corpo. Como uma hipertensão, por exemplo, que é lida, apenas, como um sinal de doença nos vasos sanguíneos onde há um aumento da pressão que o sangue exerce na parede desses vasos, de modo simples, prescreve-se um medicamento para “controlar” sem investigar qual a origem desse desequilíbrio que está visível no sistema circulatório. Ou seja, adormece o sintoma sem antes conhecer o verdadeiro inimigo contra o qual, esse corpo luta.

A proposta da fisioterapia sistêmica é acolher e dar “voz” ao sintoma para que dessa forma, sua função de alerta seja entendida/interpretada e só então agir em prol à cura e assim, não haver mais necessidade desse sintoma existir.

Independente do diagnóstico, todo sintoma vem para ser sentido no corpo como uma mensagem do nosso inconsciente, ele nos conta uma história daquele corpo que sente, individual, personalizada e emaranhada com seu sistema familiar ou relacional social.

No Brasil, 52% das pessoas de 18 anos ou mais informaram que receberam diagnóstico de pelo menos uma doença crônica em 2019. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, divulgada hoje (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento, feito em 108 mil domicílios, tem parceria com o Ministério da Saúde.

Segundo o IBGE, as doenças crônicas são um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil e do mundo, com impactos que permeiam a ocorrência de mortes prematuras, a perda de qualidade de vida, o aparecimento de incapacidades e elevados custos econômicos para a sociedade e para os sistemas de saúde .(*1)

METODOLOGIA

Este estudo de caso se deu em atendimento individual, de forma online, gravado com autorização do paciente durante uma sessão de atendimento de Fisioterapia Sistêmica.

Em ambiente seguro, onde ninguém possa nos interromper, com uso de fones auriculares, se assim for necessário para manutenção da privacidade.

A anamnese é conduzida por mim de forma a extrair os dados mais relevantes para o caso, de forma breve para que não seja dispersa pelas histórias do paciente.

Aplicação do protocolo Olhar além dos Sintomas com o O-ring test da cinesiologia aplicada, acesso ao campo morfogenético informacional com a técnica da Formação em Constelações Familiares de Bert Hellinger como parte da avaliação e representação do “problema/queixa”.

Condução para a solução mostrada na representação através de meditação mindfulness guiada e imaginação ativa criativa, utilização da técnica VAC; visual, auditivo e cinestésico durante a prática.

Exercícios de coerência cardíaca são instruídos como tarefa diária, visando literalmente a Inspiração da Vida, como forma simbólica de dizer “Sim” à vida através do movimento respiratório, além do ajuste do eixo coração-cérebro para uma comunicação equilibrada entre eles, reduzindo a produção em quantidade de hormônios do stress; cortisol e a noradrenalina, que nos mantêm dentro do trauma, do medo e do pensamento negativo, promovendo o equilíbrio hormonal e influenciando a taxa de produção da beta endorfina; neurotransmissor do prazer e bem-estar (sistema nervoso autônomo parassimpático).

História pregressa da paciente EMAC, 49 anos, com sequelas pós covid, procurou pelo serviço da Fisioterapia Sistêmica.

Ela conta que em 20 de agosto começou com sintomas semelhantes a sinusite, optou por fazer o teste do Covid19 por estar em época pandêmica e também por atuar na área da saúde diretamente com o público. Positivou em 22 do mesmo mês na ocasião do teste PCR. Após isolamento e tratamento médico medicamentoso; a saber: Ivermectina, vitamina D, vitamina C, zinco e Azitromicina, permaneceu com falta de ar e dor na região do tórax correspondente a base de pulmão esquerdo, além de zumbido no ouvido e nuvem cerebral.

A conduta médica para as sequelas constatadas, incluem exames laboratoriais e retorno de tempo em tempo para acompanhar a evolução e repetí-los. A paciente em questão fez tomografia computadorizada por conta de uma “mancha” no pulmão, detectada em exame anterior durante o curso da doença, também mamografia, para diagnóstico diferencial, dos quais não tiveram achados nenhum.

Sem mais qualquer outra orientação.

A queixa principal era “falta de ar”, o motivo da consulta ao serviço da fisioterapia sistêmica.

A anamnese da fisioterapia sistêmica busca informações na história pregressa pessoal do paciente e também de seus sistemas, familiares, de relacionamento social além dos sistemas internos das fases da infância, adolescência e adulta, que se relacionam o tempo todo, direcionando nossas ações de forma inconsciente e automática.

Todo o processo é baseado no observar, sentir e só então agir, conduzindo para o movimento transformador.

Dessa forma guiei a paciente ao evento programante daquela “falta de ar”, através de um encadeamento retroativo na linha do tempo de vida. Sempre guiado pelas sensações corporais dela e emoções apresentadas no momento.

A cinesiologia aplicada; o-ring test é um parâmetro seguro onde não há a interferência do testador, e é uma das ferramentas usadas para aplicação do protocolo Olhar além dos Sintomas , foi com ele que cheguei no resultado de que esse processo pessoal estava relacionado com seu sistema familiar ancestral.

Já sabendo, através da medicina chinesa(*2) que no corpo energético, sintomas como zumbido no ouvido relaciona-se com os Rins, corrobora com a validação do o-ring test. Também é sabido que o Pulmão carrega a energia da emoção tristeza profunda correspondente a perdas significativas e lutos. A falta de ar, me traz a informação de possível desconexão com a vida em si, pela própria função ventilatória, se me falta o ar, é incompatível viver. Nuvem cerebral, me “conta” uma desconexão com o momento presente, foco disperso, falta de clareza mental, confusão de pensamentos, mover-se em direção a realizar algo (pegar um copo, por exemplo), lembrar de

outro, pagar a conta de energia, dispersar e não realizar nenhum, com o pensamento de; o que eu vim fazer aqui?!

Para acessar o campo informacional, descrito por Rupert Sheldrake como campo morfogenético (morfo=forma e gênese=geração; gerador de formas) que é a base das Constelações Familiares sistêmicas, utilizo de elementos (bonecos ou pedras) que representem as pessoas ou Sintomas/Emoções.

No seu sistema de origem, é a segunda filha do casal, irmão mais velho masculino.

No seu sistema atual, 1 casamento, separada com 1 filho masculino deste relacionamento, nega outras gestações anteriores.

A retrospectiva começou a partir da queixa, falta de ar. Ao ser questionada sobre a última lembrança, se existia, semelhante, a paciente trouxe a ocasião da separação conjugal do pai do seu único filho, houve um período de dispneia intensa, tratada com homeopatia. Nesse momento, uma lembrança mais remota brotou, trouxe a informação que tem dificuldade em chorar, que desde criança não podia se expressar, essa foi a interpretação pessoal para as orientações da mãe; não podia perguntar porque e nem chorar, a ordem era para disfarçar a tristeza.

Também aqui, agregando a todas informações que coletamos durante a anamnese sob os conceitos da medicina chinesa em relação ao órgão alvo, Pulmão e todas as correlações energéticas pertinentes a ele. Confrontando os resultados, também com relação aos Rins e sua correspondência energética ancestral*. Os rins em MTC têm uma função muito importante, são a fonte da força constitucional. Algumas pessoas nascem com uma constituição mais robusta. Assim, recuperam melhor após a doença. Essa força é chamada de *Jing* do rim. O *Jing* é a Essência, e os rins é onde ela é armazenada. O *Jing* é composto pela essência pré-natal; vinda de nossos pais e pós-natal; respiração e alimentos, basicamente.

Aplicando o protocolo através do o-ring test, checkou-se que o sintoma estava relacionado com seu sistema ancestral, nesse caso, escolhi a ferramenta da Constelação Familiar, através do campo informacional e sua filosofia para seguir na ajuda.

A paciente coloca os representantes no campo morfogenético de acordo com a sua vontade, montando uma "fotografia" da queixa abordada.

É feita uma meditação guiada em atenção plena no corpo e conexão com o aqui e agora, conduzindo para o sentir, toda a sessão é feita com os olhos fechados para o visual não interferir na sensação corporal.

Quando em conexão com o representante dela, vem um incômodo na garganta, sensação de que alguém está grudado ou apertando ali, segundo palavras dela. Na troca pelo representante em

idade infantil, começou a sentir a falta de ar (queixa principal), nessa hora, de frente para os representantes dos avós maternos, em profunda conexão de amor. A frase de alívio do sintoma foi: “Eu te achei!” e a liberação da emoção presa foi: “Eu queria muito te conhecer” “Eu queria poder fazer alguma coisa pra mudar isso”.

Vale ressaltar aqui, que não é uma investigação detetive, pra saber o que é, quem é o culpado ou o que aconteceu, somente identificamos um movimento interrompido, que não pôde ser sentido; na forma de exclusão ou negação.

Essa é uma postura característica das crianças que querem “salvar” seus pais ou aqueles que muito amam e são próximos, da Dor, muito comum da infância.

Frente a isso, aplicando as leis naturais das constelações familiares, reestabelecemos a hierarquia, trazendo a criança pro lugar dela, de pequeno, daquele que sabe menos em relação aos avós, que são grandes e assim, possuidores de muito mais conhecimento pelo tempo de vida e capacidades de lidar.

Trazendo pra consciência essa informação, conduzida ao movimento interno de concordar com a Dor do sofrimento dos avós e a mãe pela perda deles, tendo a certeza que eles podem suportar mas a criança não. Simbolicamente, com a prática da imaginação criativa, fazemos o movimento de entrega desse “pesar” a eles.

Como forma de fortalecer os vínculos e o pertencimento e esse clã, fazemos uma meditação guiada “O fio da Vida”, honrando a vida que chega através dos pais e muito antes deles.

Refazendo as pazes com a criança interna, encorajada pela condução, peço que visualize a menina que ela foi, olhando no olho dizendo: “Eu vou fazer valer a pena, você vai ficar orgulhosa de mim, prometo que vou cuidar melhor da adulta que você se transformou. As imagens são sentidas e visualizadas por ela própria.

Repetindo as frases de afirmação da resolução: Eu digo sim à Vida, agora eu estou pronta pra viver, a vida do jeitinho que ela se apresenta, com a Alegria, a curiosidade e a amorosidade daquela menininha que eu fui.

O movimento consciente, inconsciente, interno e quântico, em nível mental e emocional, já foi feito com as intervenções durante o atendimento, agora o corpo precisa sentir os efeitos e a prática diária reforça as sensações, afinal, é no corpo que as dores e sofrimentos são sentidos e através dele, deve ocorrer a cura. Embasada na epigenética, reforço diariamente o meu terreno biológico para que a transformação ocorra.

Princípio maior da metodologia TrandormAdor, da Fisioterapia Sistemica.

Como vacina para a queixa apresentada e a partir de toda avaliação e intervenção sistêmica, foi sugerida uma prática diária de exercícios respiratórios, foi recomendado, inspiração em 3 tempo, pausa e expiração prolongada, repetindo a frase de resolução.

A respiração consciente no exercício de coerência cardíaca, é também uma forma funcional fisiológica de se conectar com a natureza humana e o divino criador, naturalmente e gratuito.

Em contato com a natureza, por do sol ou nascer dele, para regular e entrar em contato com o macrocosmo natural e seus ciclos como forma de regular o microcosmos interno.

Buscar a natureza, conectar com a criação traz alegria natural, emoção que regula o coração para a Medicina Chinesa, que abriga a Mente (Shen). O Shen é utilizado para indicar toda a esfera dos aspectos emocionais, mentais e espirituais dos seres humanos. Como o Coração controla as atividades mentais, ele é responsável, pelo discernimento e pela cognição, ele também é conhecido como “raiz da vida e a origem da vida mental”.

A mente apresenta cinco principais funções: Atividade mental (inclusive emoções), consciência, memória, raciocínio e sono.

Além da atividade mental, a mente também afeta o estado emocional. No nível emocional, o estado do Coração determina a capacidade que um indivíduo tem de estabelecer relacionamentos significativos. O Coração e a mente saudáveis influenciam positivamente nossa capacidade de manter relações com outras pessoas.

Finalizamos assim a sessão.

Após 15 dias, no retorno de atendimento, o relato era: “EU SOU UMA OUTRA PESSOA”.

Diz estar dormindo muito bem, feliz para a vida, transformada na relação com o filho, a falta de ar não sentiu mais, chegando até a estranhar não ter mais o sintoma.

Acorda disposta e elaborou um ritual próprio depois da sessão, onde todas as manhãs faz os exercícios respiratórios ao nascer do sol. Sente-se viva, cheia energia, de planos.

Segundo palavras dela: Estou Renascida, resgatando emoções e sensações que não lembrava que existiam. A terapia foi transformador.

Acrescenta ainda que nesse intervalo teve um sonho, onde uma pessoa que parecia ser ela hora não era atingido por um tiro nas costas, bem na região referente a dor que ela sentia. Ao acordar, recordou-se de um irmão da vó que morreu dessa maneira, antes dela nascer.

Esse tio-avô não era falado por razões desconhecidas dela.

Finalizando com a inclusão deste ente no sistema familiar e o sonho como constatação do processo concluído.

Os sintomas cessaram após sessão sem recidiva até a data de hoje, já se passaram 7 meses, sem uso de qualquer medicamento farmacêutico após essa única sessão.

Foram orientados exercícios de drenagem postural tradicionais da fisioterapia respiratória também.

CONCLUSÃO:

Dentro da medicina da saúde, olhamos para os sintomas como mensageiros de algo que estamos prontos para curar, sintoma este sentido no corpo físico mas com sua origem em outros corpos; emocional, mental ou energético.

Considerando que somos seres relacionais, trazemos influências do nosso ambiente e de nossos ancestrais, como manias, costumes, crenças e construções genéticas e mapas mentais inconscientes e automáticos.

Sendo assim, todos os sintomas devem ser tratados no corpo físico mas também nos corpos de origem para sua total cura. De outra maneira, temos os casos se tornando crônicos e as recidivas tão corriqueiras, sobrepondo diagnósticos e queixas.

Com a abordagem da fisioterapia sistêmica, olho para o paciente através de seu sintoma, para sua história e seus sistemas, não procuro por aliviar, simplesmente fazendo não sentir o incômodo e sim, acolher a dor do sintoma, concordar com a história que ele vem mostrar para então não ter mais a necessidade de ser sentido ou em alguns casos, muda-se a maneira de se relacionar com o sintoma e a ação não gera dor.

Neste caso, as sequelas pós covid cessaram durante a sessão e não se fizeram mais sentir.

Outros benefícios foram sentidos como efeitos colaterais da intervenção.

Encerro aqui o depoimento da paciente:

A experiência foi INCRÍVEL, nunca imaginei que pudesse me livrar daquela falta de ar, nunca mais tive sintomas. Senti desde então que voltei para o meu lugar de força. É como se eu estivesse “adormecida”, vivendo no automático e de repente despertasse e me sentisse inteira novamente.

Eu falo pra todo mundo dessa terapia, ela é transformadora, ou melhor, “renascedora” rs, inventei a palavra. Acho que melhor terapia não existe.

Finalizo acrescentando que sua terapia é uma virada de chave e autoconhecimento, só gratidão por chegado até você.

REFERÊNCIAS:

(*2) <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-11/ibge-pelo-menos-uma-doenca-cronica-afetou-52-dos-adultos-em-2019>

(*1) Correlações entre os cinco elementos utilizadas na acupuntura

Como se sabe o ambiente natural, como as mudanças de tempo e as condições geográficas influenciam grandemente as atividades fisiológicas. Tal constatação, visível sobretudo nas epidemias sazonais de inverno (gripes, meningite) ou verão (diarreias), não passou despercebido à biomedicina nem à medicina tradicional chinesa. Segundo o Livro dos 4 Institutos (o.c.) esse reconhecimento, conecta a fisiologia e a patologia dos órgãos e tecidos zang-fu a muitos fatores ambientais e naturais. Esses fatores são classificados nas cinco categorias e são empregadas similaridades e alegorias para explicar os intrincados elos entre o ambiente externo (macrocosmos) e interno (psíquico / afetivo)

Livro dos 4 Institutos – Escola de Medicina Tradicional Chinesa de Beijing; Escola de Medicina Tradicional Chinesa de Shanghai; Escola de Medicina Tradicional Chinesa de Nanjig; Academia de Medicina Tradicional Chinesa. Fundamentos essenciais da acupuntura chinesa. SP, Ed. Ícone, 1995

Lipton, Dr Bruce H.; A Biologia da crença

Maciocia, Giovani; Os fundamentos da Medicina Chinesa

Hellinger, Bert; A Cura

Hellinger, Bert; Ordens do amor: um guia para o trabalho com Constelações familiares

Steiner, Rudolf; Introdução a Antroposofia

Franke, Ursula. Quando eu fecho os olhos eu vejo você

Hay, Louise. Você pode curar sua vida

Hay, Louise. Cure seu corpo

Guntzel, Beatriz. Fonoaudiologia Sistemica – A voz do Coração

Weil, Pierre e Roland Tompakow. O corpo Fala

Kurtz, Ron e Hector Pretera. O corpo Revela

Bertherart, Therese e Carol Bernstein. O corpo tem suas razões

Scalcko, Marcel. As 9 leis inegociáveis da vida

Agradecimentos

Minha gratidão aos meus pais, razão e motivo de eu estar aqui.

Aos meus mestres que me guiaram e me capacitaram para o servir dentro dos propósitos de Deus em mim.

À minha família que me apoia e me abastece em amor e aprendizado.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022